

Cột mốc 10,000 KENP

Nguyễn Minh Hoàng

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2024

Mong ước mang lại cho con người ý nghĩa sống. Một trong những mong ước của tôi và thầy tôi đó là trở thành triệu phú. Với thân phận tác giả và nhà nghiên cứu, đối với chúng tôi, triệu phú này không phải được đo bằng tiền, mà là bằng KENP, một chỉ số kỳ diệu để đánh giá sự lan tỏa của tác phẩm.

Số KENP ngày 31/10/2024

Hôm nay, số KENP của chúng tôi đã đạt được 1% con số mong ước nhờ vào ba tác phẩm mà chúng tôi hết sức yêu mến và có nhiều kỳ vọng: *Wild Wise Weird* [1], *Meandering Sobriety* [2], và *Better Economics for the Earth* [3]. Trong đó *Wild Wise Weird* là quyển sách cho tôi nhiều cảm hứng nhất để theo đuổi các nghiên cứu về mối liên hệ giữa môi trường và con người [4].

Điều tuyệt vời hơn là nó xảy ra vào ngày tôi chính thức sang tuổi 30. Một món quà sinh nhật tuyệt vời!

References

[1] Vuong QH. (2024). *Wild Wise Weird*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6/>

[2] Vuong QH. (2023). *Meandering Sobriety*.
<https://www.amazon.com/dp/B0C2RZDW85/>

[3] Vuong QH, Nguyen MH. (2024). *Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories*. <https://www.amazon.com/dp/B0D98L5K44>

[4] Nguyen MH. (2024). Natural absurdity: How satirical fables can inform us of a vision for sustainability?. <https://books.google.com/books?id=viQtEQAAQBAI>